

Продовольственное обеспечение и продовольственная безопасность населения стран мира в условиях изменения миропорядка: управленческие аспекты

Холдоенко А. М.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; dept.koet@unecon.ru

РЕФЕРАТ

Геополитические изменения приводят к трансформации экономики и социальных условий для жизнеобеспечения населения. Различная плотность населения, плодородность земель, различия в уровне дохода инициируют применение разных подходов к обеспечению населения стран мира продовольствием. До сих пор малоизученными остаются вопросы влияния санкций против России на продовольственное обеспечение и продовольственную безопасность в мире, в частности с учетом «зерновой сделки». Цель работы состоит в проведении анализа процессов продовольственного обеспечения и достижения продовольственной безопасности стран мира с учетом введения санкций странами Запада против России. Задачи исследования следующие: провести анализ текущей ситуации в обеспечении продовольствием, выявить основные угрозы продовольственной безопасности в мире в целом, предложить решения по снижению негативного влияния санкций, вводимых против одних государств, на третьи страны. Результатами исследования является обоснование предложений, направленных на решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности в мире при санкционном давлении на экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: продовольственная проблема, продовольственная безопасность, обеспечение населения продовольствием, антироссийские санкции, «зерновая сделка»

Для цитирования: Холдоенко А. М. Продовольственное обеспечение и продовольственная безопасность населения стран мира в условиях изменения миропорядка: управленческие аспекты // Управленческое консультирование. 2024. № 6. С. 196–202.

Food Supply and Food Security of the World's Population in the Conditions of Changing World Order: Management Aspects

Artur M. Holdoenko

Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russian Federation; dept.koet@unecon.ru

ABSTRACT

Geopolitical changes lead to a transformation of the economy and social conditions for the livelihoods of the population. Different population densities, land fertility, and differences in income levels initiate the use of different approaches to providing the world's population with food. The impact of sanctions against Russia on food supply and food security in the world, in particular considering the "grain deal," remains poorly understood. The purpose of the work is to analyze the processes of food supply and achieving food security in the countries of the world, considering the introduction of sanctions by Western countries against Russia. The objectives of the study are as follows: to analyze the current situation in food supply, to identify the main threats to food security in the world as a whole, to propose solutions to reduce the negative impact of sanctions imposed against some states on third countries. The results

of the study provide substantiation of proposals aimed at resolving issues of ensuring food security in the world under sanctions pressure on exporters of agricultural products.

Keywords: food problem, food security, food supply for the population, anti-Russian sanctions, “grain deal”

For citing: Holdoenko A. M. Food Supply and Food Security of the World’s Population in the Conditions of Changing World Order: Management Aspects // Administrative consulting. 2024. N 6. P. 196–202.

Введение

Продовольственная проблема, несмотря на достигнутый человечеством технологический и социальный прогресс, является по-прежнему одной из острых глобальных проблем [1; 5; 7]; ее удовлетворительное решение, несмотря на предпринимаемые и на международном, и на страновом уровнях активные усилия, пока не достигнуто. Поэтому и в XXI в. она требует внимания. Особенно обостряется эта проблема в периоды нестабильности, вызванной различными факторами: политическими, военными, социальными, климатическими и др. [2; 3; 6].

Итак, сегодня продовольственное обеспечение населения стран мира является глобальной проблемой, требующей участия всех государств. Различия в принадлежащих государствам территорий с точки зрения перспективности их использования для производства продукции сельского хозяйства, численности проживающего населения, уровня дохода граждан, а также войны, стихийные бедствия, эпидемии и многие другие факторы нарушают баланс, формирующийся на основе согласования условий между всеми странами мира в части участия каждого из государств в процессе продовольственного обеспечения.

Соответственно, усиливается вероятность появления новых угроз продовольственной безопасности, быстрое реагирование на предотвращение которых становится основным условием не только конкурентоспособности стран, но и возможности их устойчивого развития. При этом новые угрозы со стороны внешней среды, особенно труднопредсказуемые, приводящие к коренным преобразованиям в экономике ряда стран, становятся непреодолимыми для бедных государств и делают их дотационными, нуждающимися во внешней поддержке другими странами и международными организациями.

Помимо перечисленного, исчерпание природных ресурсов, климатические изменения, неэффективная политика государств по ряду направлений усугубляют негативный тренд в развитии продовольственного обеспечения населения отдельных стран мира и требует привлечения существенных ресурсов с целью реализации эффективных противорисковых мер.

Анализ проблемы обеспечения населения стран мира продовольствием

Голод и в XXI в. остается нерешенной мировой проблемой. По данным ООН, «число голодающих в мире достигло в прошлом году [имеется в виду 2022 г. — прим. авт.] четверти миллиарда человек, и это самый высокий показатель за последнее время..., еще 35 миллионов человек находятся сейчас на грани голода» (цит. по: <https://news.un.org/ru/story/2023/08/1443462>). Всемирная Продовольственная Программа ООН приводит такие показатели: «В 2024 году по всему миру... до 309 миллионов человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия» (цит. по: <https://ru.wfp.org/ending-hunger>).

Стремление на мировом уровне к искоренению такой фундаментальной проблемы, как голод, сопровождающееся развитием новых технологий, требует разносторонних усилий для стран с разным уровнем развития. Все это приводит к дифференциации как мнений о снабжении продовольствием, так и мер по обеспечению продовольственной безопасности в мире. Так, специалистами Агентства политических и экономических коммуникаций (см.: http://www.apecom.ru/articles/?ELEMENT_ID=8876) отмечается, что причиной всех изменений в сфере продовольственной безопасности является проводимая странами геополитика, требующая осуществления преобразований в социальном и экономическом развитии.

Среди общих тенденций, сопровождающих процесс обеспечения продовольственной безопасности в мире, в докладе Национального координатора России по продовольственным системам и реализации решений Саммита ООН по продовольственным системам (см.: <https://www.dipacademy.ru/documents/7705/doklad-2023.pdf>) выделяются следующие:

- к 2030 г. мир не сможет достичь «нулевого голода» (это утверждение в данном Докладе приводится со ссылкой на доклад ООН 2023 г.);
- в реагировании стран на внешние вызовы усилилась тенденция к дифференциации противорисковых мероприятий: для бедных стран стало характерным увеличение периодов восстановления после кризисных явлений при одновременном ослаблении потенциала для противодействия угрозам в стратегической перспективе;
- продовольственные кризисы все больше становятся следствием комплексного воздействия ряда факторов, таких как неэффективность мер по обеспечению продовольственной безопасности, геополитические изменения, экстремальные погодные явления;
- миграция населения в странах, испытывающих продовольственный кризис, из естественной трансформируется в насильственную. При этом причиной миграции населения все больше становится неэффективность глобальной продовольственной безопасности.

Помимо перечисленного выше, в Докладе приводятся и другие мировые тренды, характерные для текущего периода обеспечения продовольственной безопасности: в глобальном масштабе отсутствует острый недостаток в продуктах питания, что определяется тем, что в странах с высоким уровнем жизни достигнут высокий уровень обеспечения населения продуктами питания; востребованность в пищевой продукции по странам мира характеризуется отсутствием равномерности, что приводит и к дисбалансу в ценовой конъюнктуре; энергетическая политика, проводимая крупными странами мира, оказывает непосредственное влияние на продовольственное обеспечение населения, в случае неэффективной ее реализации дестабилизируется процесс обеспечения продовольственной безопасности.

Да, с одной стороны, обеспечение населения продовольствием — задача национального государства. Но, с другой стороны, рассмотрение проблемы обеспечения продовольственной безопасности в отдельно взятой стране представляется затруднительным из-за существующей экспортно-импортной зависимости между государствами. Тем не менее на высшем уровне управления каждой из стран утверждаются соответствующие внутренние нормативно-правовые положения в части обеспечения продовольственной безопасности, в том числе и на долгосрочный период времени, что представляет собой базу для гармонизации нормативно-правовых норм с другими странами-партнерами.

Угрозы, такие как пандемия Covid-19, распространяющиеся на весь мир, приводят к необходимости пересмотра ряда противорисковых мероприятий как внутри каждой из стран, так и на межстрановом уровне. Это касается и иных типов угроз. Так, при возникновении локальных вооруженных конфликтов, негативные воздей-

ствия распространяются не только на непосредственно государства, являющиеся сторонами этого конфликта, но и на третьи страны, что может существенно ослабить их уровень обеспечения продовольственной безопасности. Помимо локальных конфликтов подобные последствия могут быть спровоцированы и природными явлениями (ураганы, засухи, наводнения и пр.).

Так, например, в Докладе указано, что изменение климата, совпавшее по времени с пандемией Covid-19, привело к трансформации уже устоявшихся процессов производства и распределения пищевых продуктов в мире, что повлекло за собой рост цен на продукты питания и удобрения, спровоцировав введение некоторыми из стран экспортных ограничений. А эти ограничения в свою очередь негативно повлияли на страны-импортеры продовольствия.

Роль России в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

Россия является крупным производителем продовольствия и продукции сельского хозяйства в мире, а также играет важную роль в мировом экспорте. Так, по данным Федеральной таможенной службы, приведенным на ее интернет-сайте (см.: <https://customs.gov.ru/folder/519>; заметим, что последние актуальные данные приведены за январь 2022 г., после начала специальной военной операции в открытом доступе они не размещаются), за январь–декабрь 2021 г. Россия в страны дальнего зарубежья экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму 27,7 млрд долл. США (индекс роста относительно 2020 г. составил 120,7%), а в страны СНГ — на 8,2 млрд долл. (индекс роста — 123,5%).

К началу 2020-х гг. Россия, наряду с Украиной, была одним из основных экспортеров зерна на мировом рынке. В 2020–2021 гг. Россия занимала 9% всего мирового рынка пшеницы и 17% зерна, Украина, соответственно, 10% пшеницы и зерна. К этому моменту времени Продовольственной организацией ООН (ФАО) было зафиксировано, что поставляемая из России и Украины в бедные страны сельскохозяйственная продукция стала для последних основным источником удовлетворения потребности в продуктах питания (см.: <https://tass.ru/ekonomika/18286531>).

По данным ФАО, в страны Африки поставки из России и Украины пшеницы и зерна составили более 1/3 от всего объема поставляемой им сельскохозяйственной продукции. Помимо лидерства по экспорту сельхозпродукции, России занимала топовые позиции по продажам в страны мира удобрений: I место — по поставкам азотных удобрений, II — по калийным, III — по фосфорным [там же]. Это также способствовало повышению уровня продовольственной безопасности стран-импортеров российских удобрений, так как приводило к росту продуктивности их растениеводства.

Украина до начала специальной военной операции экспортировала зерна (по объему) больше, чем все страны Евросоюза, величина поставок семян подсолнечника и масла составляла более 50% от всего объема мировых продаж. В 2022–2023 гг. Украина занимала III место по продажам кукурузы в мире и VI — по объему поставок пшеницы. Экспорт зерна в этот период был сопоставим с периодом 2021–2022 гг. (см.: <https://inosmi.ru/20230720/zerno-264460765.html>).

Начало конфликта между Россией и Украиной в форме специальной военной операции привело к пересмотру взаимодействий как между этими двумя странами, так и другими государствами по вопросам торговли продовольствием. Новые условия потребовали их регламентации. Одним из таких документов стало Соглашение об экспорте зерна («зерновая сделка»), которое было подписано 22.07.2022 в Стамбуле отдельно между Российской Федерацией и Украиной,

каждое из этих государств заключило соглашение с ООН и Турцией (см.: <https://tass.ru/ekonomika/18286531>).

Уточним, что Турция, наравне с Китаем и Испанией были одними из крупных покупателей продуктов питания из Украины. Такие бедные, но обладающие значительным населением, страны, как Египет и Бангладеш, импортировали более 1 млн т каждая в рамках программы (см.: <https://inosmi.ru/20230720/zerno-264460765.html>). Согласно Соглашению об экспорте зерна из Украины, были достигнуты договоренности о безопасном вывозе зерна с территории Украины через порты в Одессе, Черноморске и Южном. Вторая часть Соглашения содержала меморандум РФ и ООН об отмене ограничений при экспорте Россией сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки (см.: <https://www.kommersant.ru/doc/6122053>).

Невыполнение в отношении РФ второй части Соглашения привело к тому, что документ не был продлен, о чем было объявлено 17.07.2023. Последствиями такого решения для всех стран мира могут стать следующие: рост цен на конечную сельхозпродукцию из-за уменьшения объемов ее поставок; сокращение посевных площадей вследствие возникающего дефицита удобрений и повышения цен на них (см.: <https://inosmi.ru/20230720/zerno-264460765.html>). После 17.07.2023 не только Украина, но и Евросоюз стали искать новые альтернативные способы вывоза зерна с территории Украины. Данные решения рассматриваются на высшем уровне управления и сопровождаются не только дополнительными расходами в связи с увеличением продолжительности маршрута, но и с невозможностью сохранения гарантий безопасности логистики на прежнем уровне (см.: <https://iz.ru/1546011/valentin-loginov/zernistyj-put-kiev-ishchet-sposob-oboitis-bez-sdelki-s-moskvoi>).

До настоящего момента не известен весь перечень дополнительных рисков, которые возникнут у стран, предпринявших попытку продолжить зерновую сделку без участия России. Неизвестность, невозможность достаточно точной оценки рисков порождает труднопредсказуемость перспективных мер по преодолению рискованных ситуаций в продовольственной безопасности странами мира. На фоне происходящих событий Россия неоднократно предпринимала попытки по бесплатной передаче зерна нуждающимся в этом странам, а также предоставлению самой своей сельхозпродукции на безвозмездной основе, но в ряде случаев эти попытки блокировались.

Таким образом, сегодня проявляется существенная зависимость продовольственной безопасности от геополитической ситуации в мире. При этом, каждая из сторон конфликта при поиске альтернативных мер исходит из того, какие именно результаты будут достигнуты. В данном случае такими результатами могут выступать: борьба с голодом в бедных странах; занятие нового места страной на геополитической арене; повышение конкурентоспособности национальной экономики (в том числе — на рынках продовольствия); снижение издержек; повышение прибыли; поиск новых стран-партнеров и пр.

Уточним, что каждая из перечисленных выше целей может быть достигнута как индивидуально, так и в комплексе, а также иметь краткосрочный либо долгосрочный эффект. Так, например, на основании имеющихся данных (см.: <https://newizv.ru/news/2023-07-17/zernovaya-sdelka-zavershena-budet-li-vtoroy-raund-413700>), в условиях «зерновой сделки» в 2022 г. доля экспорта зерновых в пять самых бедных стран мира (Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен) составила 2,5%, что, на наш взгляд, не позволяет сделать вывод о реализации первой из перечисленных выше целей — борьба с голодом в бедных странах не проводилась достаточно эффективно.

Вторая цель — занятие нового места Россией на геополитической арене — проявляется в том, что «зерновая сделка» позволила РФ за счет усиления взаимосвязей со странами Африки повысить свой имидж как ответственного государства и дело-

вого партнера (см.: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-stoit-za-chernomorskoy-zernovoy-initsiativoy>). Кроме того, обеспечение стран Африки зерном позволяет достичь и еще одной цели — поиск новых стран-партнеров, что весьма важно применительно к условиям современной неопределенности в мировом развитии [4].

Результаты «зерновой сделки», позволившие сгладить инфляционные ожидания продовольственного кризиса и обеспечить стабилизацию мировых цен на продовольственные товары могут быть отнесены к упомянутой выше цели — «снижение издержек». Цель «повышение прибыли» также была достигнута. Это подтверждается доступными статистическими данными (см.: <https://newizv.ru/news/2023-07-17/zernovaya-sdelka-zavershena-budet-li-vtoroy-raund-413700>). А именно, на конец 2023 г. запасы зерновых превысили на 50% итоги предыдущего года.

Кроме того, согласно оценкам ФАО, за 2022 г. наблюдался рост выручки на 70% относительно результатов 2021 г. от продажи российских удобрений (при падении объема вывоза удобрений на 10%). Рост объемов экспорта удобрений был зафиксирован в рассматриваемый период в Индию (в 3 раза), Турцию (в 1,5 раза), Вьетнам (см.: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-stoit-za-chernomorskoy-zernovoy-initsiativoy>).

Таким образом, декларируемые российской стороной цели в ходе реализации «зерновой сделки» схожи с решениями, предложенными в Докладе Национального координатора России по продовольственным системам и реализации решений Саммита ООН по продовольственным системам, рассмотренном нами выше. Реализация этих решений позволит снизить негативное воздействие на продовольственную безопасность от вызовов внешней среды в сжатые сроки.

В частности, в Докладе инициировались меры по: поддержке населения, наиболее уязвимого к нарушению продовольственной безопасности; развитию свободной торговли; эффективному распределению произведенных продуктов питания; привлечению инвестиционных ресурсов «в климатически устойчивое сельское хозяйство». Поясним, что под свободной торговлей в складывающихся условиях хозяйствования следует понимать такие взаимодействия, которые позволяют каждому из государств достигать своих целей.

Последнее из направлений, обеспечивающее противодействие внешним вызовам, — привлечение инвестиционных ресурсов «в климатически устойчивое сельское хозяйство» — в настоящее время будет сдерживаться необходимостью решения комплекса задач: поиск отвечающих потребностям территорий, поиск инвесторов, предотвращение изменений климатических условий на данных территориях. С нашей точки зрения, данные задачи, хотя и являются приоритетными, но представляются трудновыполнимыми в текущем периоде времени.

Заключение

Таким образом, в современных условиях проблема обеспечения продовольственной безопасности в мире сохраняет свою остроту. Для ее решения необходимы согласованные усилия не только правительств отдельных стран, но всего мирового сообщества. В то же время сохраняющийся конфликтный потенциал выступает угрозой глобальной продовольственной безопасности, от которой в наибольшей степени страдают развивающиеся страны.

Безусловно, ожидать снижения конфликтности в условиях перехода к новому миропорядку было бы наивно. В то же время требуется разработка действенных международных механизмов, ограждающих (по крайней мере, в части, касающейся продовольственного обеспечения населения) третьи страны от последствий конфликтов, в том числе военных, между странами мира.

Литература

1. *Бабич С. В., Доленина О. Е., Селеменова Е. А.* Перспективы продовольственной безопасности в Евразийском экономическом пространстве // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 6 (138). С. 44–52.
2. *Бартенев В.* Влияние санкционного давления на продовольственную безопасность: традиционные и новые измерения // Пути к миру и безопасности. 2022. № 2 (63). С. 11–37.
3. *Загашвили В. С.* Продовольственная безопасность России в условиях ухудшения отношений с ЕС // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 8. С. 46–59.
4. *Королев И.* Неопределенность мирового экономического развития: риски для России // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 4. С. 3–10.
5. *Холдоенко А. М.* Социальные аспекты продовольственной безопасности: кейс яйца куриного // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2023. № 4 (58). С. 15–20.
6. *Delgado C., Murugani V., Tschunkert K.* Food Systems in Conflict and Peacebuilding Settings: Pathways and Interconnections. Stockholm : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2021. 30 p.
7. *Plotnikov V., Nikitin Y., Maramygin M., Ilyasov R.* National food security under institutional challenges (Russian experience) // International Journal of Sociology and Social Policy. 2021. Vol. 41. N 1–2. P. 139–153.

Об авторе:

Холдоенко Артур Михайлович, кандидат ветеринарных наук, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; dept.koet@unecon.ru

References

1. Babich S.V., Dolenina O.E., Selemeneva E.A. Prospects for food security in the Euro-Asian economic space // News of the St. Petersburg State Economic University. 2022. N 6 (138). P. 44–52. (In Russ.)
2. Bartenev V. The influence of sanctions pressure on food security: traditional and new dimensions // Paths to peace and security. 2022. N 2 (63). P. 11–37. (In Russ.)
3. Zagashvili V.S. Food security of Russia in the context of deteriorating relations with the EU // Russian Foreign Economic Bulletin. 2015. No 8. P. 46–59. (In Russ.)
4. Korolev I. Uncertainty of world economic development: risks for Russia // World Economy and International Relations. 2013. N 4. P. 3–10. (In Russ.)
5. Holdoenko A.M. Social aspects of food security: the case of the chicken egg // Theory and practice of service: economics, social sphere, technology. 2023. N 4 (58). P. 15–20. (In Russ.)
6. Delgado C., Murugani V., Tschunkert K. Food Systems in Conflict and Peacebuilding Settings: Pathways and Interconnections. Stockholm : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2021. 30 p.
7. Plotnikov V., Nikitin Y., Maramygin M., Ilyasov R. National food security under institutional challenges (Russian experience) // International Journal of Sociology and Social Policy. 2021. Vol. 41. N 1–2. P. 139–153.

About the author:

Artur M. Holdoenko, Candidate of Veterinary Sciences, Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russian Federation; dept.koet@unecon.ru